

HAR BIR VEB DASTURCHI BILISHI KERAK BO'LGAN HTMLNING ENG FOYDALI ATRIBUTLARI VA TEGLARI

Sayliyeva Gulro'za Ixtiyor qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti MIs-304 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032385>

Annotatsiya: Hozirgi kunda yaxshi dasturchi bo'lish uchun bir nechta veb dasturlash tillarini bilish kerak, shu sababdan eng ko'p ishlatiladigan, deyarli har bir sayt uchun foydalaniladigan HTML tili hisoblanadi. Html tili foydali, zamonaviy, qulay teglar va atributlardan iborat. Ushbu maqolada biz siz bilan HTML tilining shu kabi atributlari va teglari bilan tanishib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Html tili, html atributlari, html teglari, title, VS code (visual studio code), ro'yxatlar.

Kirish. HTML – ingliz tilidan olingan bo'lib, Hyper Text Markup Language, yani Giper matnli belgilash tili degan ma'noni bildiradi, butun dunyo bo'yicha internet tarmog'idagi ma'lumotlar uchun standartlashtirilgan tildir. HTML tili ingliz olimi Tim Berners-Li tomonidan 1986–1991 yillarda Shveysariyaning a CERN laboratoriyasida 5 yil mobaynida ishlab chiqilgan. Htmlda jami yuzdan ortiq belgilash elementlari mavjud. Ularning har biri bir qator atributlarga va o'z sintaksisiga ega. HTML teglar ma'lumotnomasi sizga kerakli elementni tezda topishga yordam beradi.

HTML-da turli xil teglar mavjud, ularning ba'zilari:

1. Tugunlar (Tags): HTML-dagi eng asosiy narsalar. Masalan, `

` paragrafni belgilaydi.
2. Attribute (Xususiyatlar): Tugunlar uchun qo'shimcha ma'lumotlar. Masalan, `- 3. Nesting (Tizimlash): Tugunlar bir-birining ichida joylashishi mumkin. Misol uchun, `

<p>Matn</p></div>`.
- 4. Self-closing Tags (O'zini yopish tugunlari): Ba'zida biror narsa ochish va tugunni o'zida yopish kerak bo'lganda. Masalan, `- 5. Comments (Izohlar): HTML kodini tushuntirish uchun qo'shimcha ma'lumotlar. `

bu tegdan albatta foydalaniladi. Bu Web-sahifa nomini web-brauzerni sarlavha satrida ko'rish mumkin, lekin web-sahifaning o'zida ko'rinmaydi. Shuning uchun ham uni web-sahifaning xohlagan joyiga yozish mumkin. Biroq web-sahifaning nomini web-sahifa boshiga yozsangiz yaxshiroq va maqsadga muvofiqdir. Web-sahifa nomini tegi bilan yakunlanadi. Biz Web-sahifamizga xohlagan nom berishimiz mumkin, misol uchun, ismimizni berishimiz mumkin.

Dastlab Html dagi boshlang'ich teglar ko'rib o'tamiz

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html></html>
```

```
<head></head>. Bosh qismi
```

```
<body></body>. Tana qismi
```

```
<title></title>. Sarlavha nomini yozish kerak
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Hozir biz sizlar bilan yuqorida berilgan teglar bilan tanishamiz, buning uchun siz VS code ni kompyuteringizga o'rnatgan va u bilan qanday ishlash kerak ekanligini bilishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. <https://code.visualstudio.com/> ushbu saytga kirib o'zingizga kerakli operatsion sistemani (windows, macOS, Linux) tanlab download tugamasini bosamiz va chiqqan qora oynadan open Folder tugmasini bosib biror papkani vibor papka qilib olamiz va new file tugmasini bosib kerakli papkamizni ochamiz biz hozir htmlda ishlaymiz shu uchun index.html deb saqlashimiz kerak.

Dastlab "teg nima?" degan savolga javob bera olishimiz lozim.

Teg - browser ga buyruq beruvchi yozuv. Bizga teglar browser da ko'rinmaydi faqatgina u bergan buyruqlargina ko'rinadi

Har qanday teg quyidagilardan iborat:

Ochiq burchakli qavs (<).

Maxsus so'z (teg nomi). Masalan, hr, iframe, b.

Yopiladigan burchakli qavs (>).

teglar 2 xil boladi

single tags - yakka holda keluvchi teglar yoki toq teglar ham deb ataladi, misol uchun:

container tags - biror narsani o'rab turuvchi teglar yoki juft teglar ham deb ataladi misol uchun: <html></html>

Avvalo index.html papkamizni ichiga kirib yozishni boshlaymiz

```
<!DOCTYPE html> bu teg hisoblanmaydi ( batafsil malumot  
https://www.w3schools.com/html/html\_intro.asp html history {ma'lumot faqat ingliz tilida}  
)<html></html> bu teg juft teg hisoblanadi browser html kod yozilayotganini bilishi kerak bu  
teg asosiy juft teg ham deb ataladi sababi barchaa html teglari shu tegning ichida yoziladi.
```

```
<head></head> ko'rib turganingizdek bu ham juft teg bu ham yozilishi shart bo'lgan teg  
hisoblanadi bu teg ichiga sanoqli teglar yoziladi asosiy ulanuvchi qo'shimcha link yoziladi bizga  
ko'rib turuvchi tepada sayt nomini ham aynan shu teg ichida yozish kerak soddaroq qilib  
saytning boshi (miyyasi) boshqaruvning markazi desak mubolag'a bo'lmaydi.
```

```
<body></body> bu tegning vazifasi ekranga ko'rinadigan barcha teglar shu teg ichida yoziladi  
endi <head> tegi ichidagi ma'lum yozilishi shart bo'lgan teglar bilan ham tanishamiz
```

<title> Har bir veb dasturchi bilishi kerak bo'lgan HTML ning eng foydali atributlari va teglari
</title> misol uchun saytimizning nomini shunday nomlasak

<meta charset="utf-8" /> bu teg esa yozuvlarni kompyuter tiliga tarjima qilib beradi

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> bu teg telefon yoki boshqa o'lchamli qurilmalarda to'g'ri ochishligi uchun ishlatiladi va bu ma'lumotlarning barchasi <head> tegining ichida yoziladi.

Yuqorida yozganlarimizning hammasi barcha html elementlarda yoziladi shu sababli dasturchilarga yanada qulay bo'lishi uchun shift +1 (windowsda) yaniy! belgisi chiqadi ana shuni ustiga bossangiz sizga aynan quyidagi oynani ochib beradi siz qayta qayta yozib o'tirmaysiz , siz faqatgina title ichiagi nomni o'zgartirishingiz kifoya.

HTML tili tobora rivojlanib bormoqda. Shu bilan bir qatorda web-brauzerlar ham yangilanib turibdi

1. Ma'lumki, HTMLda fayllarni yuklash uchun imkoni beruvchi bir nechta kiritish imkoniyatlari mavjud. Ushbu imkoniyatni yanada kengaytirish uchun HTML atributi accept serverga yuklashda ruxsat etilgan fayl turlarini yoki formatini belgilash uchun ishlatiladi.

Shuni Misol sifatida ko'rsak:

```
<input type="file" accept=".jpg, .png" >
```

2. Multiple

HTML atributiga va teglarga multiple biriktirilishi mumkin . Bu esa foydalanuvchiga bir nechta qiymatlarni kiritish imkonini beradi. Misol uchun, u bir nechta fayl yuklashga ruxsat berish uchun ishlatilishi mumkin.

```
<input><select>
```

```
<input type="file" multiple />
```

3. Content editable

Atribut contenteditable HTML kontentining veb-sahifasini tahrirlash uchun ishlatiladi. Bu foydalanuvchiga sahifa elementlarini tahrirlash imkonini yaratadi icontenteditable .

```
<div>
```

```
<h1> Employees: </h1>
```

```
<ul contenteditable="true">
```

```
<li> 1. John </li>
```

```
<li> 2. Mehdi </li>
```

```
<li> 3. James </li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

4. Download

HTML atributi download havolasini bosilgandan keyin yuklab olishni belgilaydi. Bu atribut foydalanuvchilarga veb-saytlardan o'ziga kerakli fayllarni yuklab olish imkonini yaratib beradi.

```
<div>
```

```
<a href="index.html" download="fileName">Download this</a>
```

```
</div>
```

5. Translate

Atribut translate ma'lumotlarni tarjima qilish kerakmi yoki yo'qligini ko'rsatish uchun foydalaniladi. Bu global atribut bo'lib, barcha HTML teglariga biriktirilishi mumkinm.

```
<p translate="no">Mehdi</p>
```

6. Poster

Atribut poster HTML video yuklanayotganda yoki foydalanuvchilar ijro tugmasini bosguncha tasvirni ko'rsatish uchun ishlatiladi.

Kod misoli:

```
<video poster="picture.jpeg" controls>
  <source src="file.mp4" type="file/mp4">
  <source src="file.ogg" type="file/ogg">
</video>
```

7. Pattern

Atribut pattern forma ichidagi kirish elementiga doimiy ravishda ifoda qo'shishni osonlashtiradi.

```
<form >
  <label for="input">Country Code:</label>
  <input type="text" id="input" pattern="[A-Za-z]{3}" title="Three letters country code.">
  <input type="submit">
</form>
```

HTML-da ro'yxatlarning turli turdagi amallari mavjud va ularga oid xususiyatlar ko'rsatilgan. Ro'yxatlardan foydalanish ma'lumotlarni tartibga solish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Hamma biladi, ro'yxat foydalanuvchi tanlashi uchun ma'lumotlarni taqdim etishning ajoyib usuli hisoblanadi. Ular nafaqat kam joy egallaydi, balki foydalanuvchilarga tanish va ulardan foydalanish oson, lekin qanchalik tez-tez foydalanasiz? Ehtimol, "ta'riflar ro'yxati" nomi boshlang'ich ishlab chiquvchini chalkashtirib yuborishi va uni bunday ro'yxat faqat ta'riflar va shartlarni kiritish uchun ishlatilishi mumkin deb o'ylashga majbur qilishi mumkin. Biroq, bu holat haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Keling biz hozir siz bilan Htmldagi ro'yxatlarni bir necha turlarini ko'rib chiqamiz.

1. Unordered Lists (Nusxasiz ro'yxatlar): Elementlar tartiblanmagan bo'lib, standart nuqta belgisi bilan ajratiladi.

```
```html

 Element 1
 Element 2
 Element 3

```
```

2. Ordered Lists (Tartiblangan ro'yxatlar): Elementlar tartiblangan bo'lib, sonlar yoki harf belgilari bilan ajratiladi.

```
```html

 Element 1
 Element 2
 Element 3

```
```

3. Description Lists (Tavsif ro'yxatlari): Har bir elementga biror tavsif berilgan ro'yxat turi.

```

</html>
<dl>
  <dt>Term 1</dt>
  <dd>Description 1</dd>
  <dt>Term 2</dt>
  <dd>Description 2</dd>
</dl>
...

```

4. Nested Lists (Ichki ro'yxatlar): Bitta ro'yxat boshqa bir ro'yxat ichida bo'lishi mumkin.

```

</html>
<ul>
  <li>Element 1</li>
  <li>Element 2
    <ul>
      <li>Element 2.1</li>
      <li>Element 2.2</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Element 3</li>
</ul>
...

```

Bu teglar va atributlar, veb sahifalarni yaratishda juda ko'p ishlatiladi va ularni tushuntirish keng foyda olib keladi. Ushbu maqolamiz siz uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz

References:

1. Berdiyeva, Gulnoza. "O'ZBEKISTON ELEKTRON SAVDO TIZIMIDA MUAMMOLAR VA TAKLIFLAR." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 16-22.
2. Berdiyeva, Gulnoza, and Raimbek Muzaffarov. "ELEKTRON TIJORATNING AN'ANAVIY SAVDO TURLARI BILAN XARAKTERLI XUSUSIYATLARI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.4 (2024): 14-18.
3. Berdiyeva, Gulnoza. "RAQAMLI IQTISODIYOTNING MAQSAD VA VAZIFALARI VA UNING O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.4 (2024): 11-14.
4. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. *Pedagogis Internatsional research*. с.69.
5. Jo'rayeva, Feruza. "TA'LIM JARAYONIDA AQL XARITALARIDAN FOYDALANISH VA ULARNING AHAMIYATI." *Молодые ученые* 2.9 (2024): 159-166.
6. Jo'rayeva, Feruza, and Shahrizoda Pardayeva. "KOMPYUTER O 'YINLARI-MANQURTLIK VOSITASI." *Current approaches and new research in modern sciences* 3.4 (2024): 12-18.
7. Jo'rayeva, Feruza, and Gulhayo Hamdamova. "MEDIA SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING JAMIYATIMIZ HAYOTIDAGI AHAMIYATI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.3 (2024): 31-35.

8. Tuxtanzarova N. A Davletov A. J. , Mavlanberdiyev S. F., Norqulova Z. N., Jurayeva F. B., Jurayeva D. Sh. STUDY RATIO OF MOISTURE AND BIOME FOR EXTREME SITUATION. ВЫСШАЯ ШКОЛА• №23 / 2021. 2021/12/23. Ст 34-36.
9. Berdiyeva, Gulnoza, and Raimbek Muzaffarov. "ELEKTRON TIJORATNING AN'ANAVIY SAVDO TURLARI BILAN XARAKTERLI XUSUSIYATLARI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.4 (2024): 14-18.
10. Berdiyeva, Gulnoza. "RAQAMLI IQTISODIYOTNING MAQSAD VA VAZIFALARI VA UNING O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.4 (2024): 11-14.
11. Berdiyeva, Gulnoza. "O'ZBEKISTON ELEKTRON SAVDO TIZIMIDA MUAMMOLAR VA TAKLIFLAR." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 16-22.
12. Berdiyeva, Gulnoza, and Avazbek Narzulloyev. "VIRTUAL REALLIKDA TA'LIM RESURSLARI VA VIRTUAL TA'LIM." *Наука и технология в современном мире* 3.4 (2024): 13-20.
13. Sh.Aliqulov. M.Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari. 2024/3/15. Ст 491-497
14. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
15. ALIQULOV SHUKURULLO FAYZULLO. TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS VOLUME – 45 | ISSUE – 2 January – 2024. 2024/1/2. Ст 61-65
16. Sh.Aliqulov. M.Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari. 2024/3/15. Ст 491-497
17. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
18. ALIQULOV SHUKURULLO FAYZULLO. TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS VOLUME – 45 | ISSUE – 2 January – 2024. 2024/1/2. Ст 61-65
19. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Solution of social problems in management and economy* 3.4 (2024): 45-57.
20. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
21. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
22. Vasiyeva, Dilfuza. "IOT (INTERNET OF THINGS) TEXNOLOGIYALARNING RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA AXAMIYATI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.4 (2024): 19-26.

23. Vasiyeva, Dilfuza, and Farangiz Nodirova. "BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA KUNDALIK. COM WEB PORTALINING TA'SIS ETILISHI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.4 (2024): 15-21.
24. Vasiyeva, Dilfuza. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 32-39.
25. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Stoks Formulasi. Sirt Integrallari Tadbiqlari/Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali." (2022): 15.
26. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar/Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali." (2022): 20.
27. pyblog.uz
28. <https://teletype.in/>
29. <https://yooutube.ru/>
30. <https://www.blog.itone.uz/>